

La Ciudad como Bien Común.

Arq. Margherita Valle Pilia
Escuela de Arquitectura
Universidad Latina de Costa Rica
San José, Costa Rica
margheritavalle@me.com

Resumen— En esta ponencia, queremos ofrecer una mirada pluralista de los que se han definido bienes comunes urbanos, incluyendo la idea de la ciudad misma como bien común. Este concepto, desarrollado por investigadores como Iaione y Foster, subraya como, entre las características de algunos recursos urbanos compartidos que imitan los recursos de acceso abierto - *open access* – está el de ser agotables, y por ende requieren algún tipo de gobernanza o gestión para protegerlos de un entorno urbano congestionado y rival. Para otros tipos de recursos, el lenguaje y el marco de los bienes comunes funciona como una normativa que permite abrir el acceso de un bien que de otro modo sería cerrado o limitado. Esta charla quiere hacer énfasis en que el marco de los bienes comunes urbanos es más que una herramienta legal para hacer reclamos de propiedad sobre bienes y recursos urbanos particulares: es el concepto que nos permite plantear la cuestión de cómo administrar o gobernar mejor los recursos compartidos o comunes. Ante este panorama proponemos que estrategias de gobernanza colaborativa y policéntrica, que ya se están empleando para administrar algunos recursos comunes naturales y urbanos, se pueden ampliar a nivel ciudad para guiar las decisiones sobre cómo se utilizan el espacio de la ciudad y sus bienes comunes, quién tiene acceso a ellos y cómo se comparten entre una población diversa. Exploraremos cómo podría ser la gestión de la Ciudad como Bien Común describiendo dos modelos evolutivos de lo que Foster y Iaione definieron como “gobernanza urbana colaborativa”: la ciudad compartida y la ciudad colaborativa, y presentando experiencias académicas locales de este modelo de construcción colectiva de la ciudad.

Palabras clave—bienes comunes, ciudad, procomún, derecho, patrimonio

I. INTRODUCCIÓN

“Confía en la gente para diseñar las reglas correctas más que en expertos extraños que prometen soluciones racionales a los males sociales.” Peter J. Boettke

El derecho a la ciudad, definido por Henri Lefebvre en 1967 como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, hoy en día pareciera quedar solamente como un postulado teórico en el papel [21].

Hacer ciudad es una tarea de todas y todos, se trata de inclusividad y de equidad. No sólo como derecho, sino como responsabilidad [3].

Cuando hablamos de bienes comunes, pensaríamos en primera instancia al patrimonio natural. ¿Cuáles son estos recursos de todas y todos?

Nuestros mares, el amenazado recurso hídrico. Cada manantial, fuente de agua. Nuestros bosques, nuestra biodiversidad, que a pesar de todo lucha en cada semilla. El suelo, expresión de la tierra, en agotamiento, es fuente de vida que envenenamos, que ahogamos debajo del concreto [1].

Pero también hay obra humana, obra humana que enriquece, que traspassa el tiempo. Todo nuestro acto creativo, arte, técnica, la misma arquitectura, es un gesto para alcanzar la infinita belleza de la naturaleza, y se acumula en la historia quedando como legado o memoria que proteger, qué estudiar, y que entender. Las obras del intelecto son únicas, pero llevan consigo una genética humana que nos permite leer en conjunto una evolución. Apreciar el bien común es un acto de cultura, de civismo, es un acto individual pero que habla de nosotros como *colectivo* [5].

Así que la ciudad, como una de las más asombrosas creaciones humanas, es evidentemente un bien común [7]. Y como tal está expuesta a ser abandonada, abusada, conquistada por los intereses de unos, a caer en el olvido de todos, al caer en las lógicas del mercado, y ser entonces despojada de aquellas características de bien común que la hacen viva, vital, escenario influyente en la calidad de nuestras vidas [10].

Pensar en la ciudad como un bien común nos hace recordar nuestro derecho pero sobretodo nuestro deber, de protegerla, de construir en comunidad, y sobre todo de pensar en ser no solamente transeúntes ignaros, consumidores de espacio, de productos, de energía, sino productores [6], en equilibrio con lo que la Nobel de la economía Elinor Ostrom confutó, *la tragedia de los bienes comunes*, preguntándose ¿cómo podemos gobernar entre todos, lo que de todos es? [13] [4]

Sin duda concibiendo la ciudad como bien común.

De hecho, si no pensamos la ciudad como *cosa pública*, el funesto presagio de la *tragedia* no solo es posible, ya está en acto [19].

Porque si nosotros no diseñamos teniendo en mente las lógicas de colaboración, de la cooperación, de la colectividad, no podremos evitar la rivalidad, la sobreexplotación, la degradación, y no de la ciudad, sino que de todos los recursos [10].

La restricción de acceso, la inequidad de derechos sobre los bienes comunes, el uso indiscriminado del suelo, del agua a beneficio de pocos y sobretodo, no en una óptica de bienes

comunes, produce *guettos*, ciudades dormitorio, encierros de inseguridad, agotamiento de recursos.

Esta es la ciudad como no la queremos ver, sin embargo allí está, y no es una, son miles, y por peor: lo que hoy todavía no es ciudad está destinado pronto a ser tragado, por este macabro destino. Los aglomerados urbanos devoran a velocidad impresionante el suelo, el aire incontaminado, el silencio de los bosques.

Diseñar la ciudad como un bien común significa planificar para el derecho al *tiempo público*. En mi último trabajo de investigación de hecho, busco evidencias de las causas de la pérdida de interés en lo público, relacionando con tipo de ciudad que vivimos [22].

La *ciudad difusa* nos obliga a largos tiempos de desplazamientos reduciendo la calidad de vida, o bien decir reduciendo la vida a mero **trabajo + desplazamiento + descanso**. Esto significa que la ciudad está funcionando como una máquina devoradora del tejido social, tiempo en familia, amistades. El esparcimiento se vuelve mercancía, como **entretenimiento**. La oferta de desahogo barato es evidente a lo largo de las transitadas rutas urbanas. A tal punto que estudios científicos evidencian la correlación entre la obesidad y la ciudad difusa [23].

El hecho que el sector privado tenga acceso a la compra de importantes porciones de territorio y promueva la construcción de un modelo de ciudad no sostenible [20] debería hacernos preguntar una vez más: ¿de quién es la ciudad?

Y esta pregunta resuena a nivel mundial de la misma forma entre pensadores, academia y movimientos sociales, reclamando un acceso más justo al espacio urbano y sus recursos. Como bien recuerda David Super: la ley de propiedad tiene un importante rol en frenar la desigualdad económica protegiendo los bienes esenciales [10]. El acceso a los bienes comunes es la clave del derecho a la ciudad. La inequidad deriva de la falta de acceso a algo esencial como puede ser la vivienda, el trabajo, el espacio público.

Los recursos comunes son de todos los habitantes, los cuales teniendo el derecho, se responsabilizan por medio del deber de cuidarlos. Si no tengo derecho, soy marginalizado, no soy tomado en cuenta, no respeto porque no existo como actor social. Por ende es necesario tener estrategias de colaboración [17] [18].

De aquí los, *Principios de Diseño Democrático*, para gobernar los bienes y recursos urbanos comunes [12]:

- La subsidiariedad horizontal
- La colaboración
- El policentrismo

Para un nuevo modelo de gobernanza: la *Gobernanza Urbana Colaborativa*.

De esta forma, el Estado Leviatán se vuelve un facilitador sin dominancia centralizada, siendo uno de los actores que velan por los Bienes Comunes Urbanos. A continuación veremos cuáles son las propiedades de los bienes comunes.

II. LOS BIENES COMUNES

Para comprender e introducir los bienes comunes es importante conocer sus principales propiedades [16]:

- También llamada “cosa pública” o procomunes o *commons*
- Es de todos, no es de nadie
- Se comparte el **uso** y la **gestión**, en el interés de todos
- Es patrimonio colectivo de un pueblo
- Se relaciona a los **derechos** y **deberes** ciudadanos
- Es parte de ello el espacio público y el territorio del Estado

Además:

- Son lo más amplio y universal
- Patrimonio de la humanidad, no de un solo pueblo
- Todos dependemos de la existencia de ellos
- Al privatizarse se afectan comunidades y el medio ambiente
- No sólo son físicos, también intangibles como música, gastronomía, tradiciones, internet

A. Características

Las características por las cuales permanecen tales son [4]:

- **Universalidad**, el acceso a estos bienes y servicios comunes deberá ser universal y abierto a todos los residentes de la ciudad.
- **Sostenibilidad**, las únicas restricciones de usos y aprovechamientos deberán estar fijados en razón al mantenimiento intacto, cuando no mejorado, de las condiciones materiales de reproducción de los bienes comunales.
- **Democracia**, los criterios de gestión y uso deberán ser transparentes y democráticos. A ese efecto todos los recursos serán administrados por una Junta Comunal, a la que tendrán derecho y obligación de asistencia todos los miembros concernidos por el recurso.
- **Inalienabilidad**, no pueden ser vendidos, su valor es definido por el uso, no por el mercado.

B. Bienes Comunes Urbanos

Vamos a ejemplificar en el contexto de la ciudad cuales son algunas categorías de bienes comunes:

- servicios institucionales: oficinas
- servicios para la cultura el deporte y el tiempo libre
- servicios religiosos
- servicios de salud
- servicios sociales (jóvenes, adulto mayor, poblaciones en riesgo)
- servicios educativos

- infraestructura tecnológica
- vivienda pública
- plazas y áreas públicas pavimentadas
- áreas verdes y parques
- movilidad y transporte
- eventos y ferias
- museos, monumentos y patrimonio tangible
- costumbres, conocimientos, tradiciones y patrimonio intangible

C. El LabGov

El LabGov - **LAB**oratorio para la **GOB**ernanza de la Ciudad como un Bien Común es un programa internacional de investigación. Fundado por el Centro Internacional para la Democracia y la Democratización de la Universidad LUISS Guido Carli en Roma, Italia.

Su objetivo es apoyar la **ciudadanía**, **asociaciones**, **organizaciones** de la sociedad civil, **autoridades** públicas, **comunidades**, y **empresas** en la generación de proyectos de [14]:

- desarrollo local
- legalidad/transparencia
- calidad de vida urbana
- cohesión social

Propone un protocolo de acción cíclico de seis etapas [12]:

- Conocer
- Mapear
- Practicar
- Prototipar
- Evaluar
- Modelar

D. LabGov Costa Rica

El programa de investigación y desarrollo LabGov Costa Rica se estableció en 2017 en colaboración con la Universidad Latina. Hasta el momento ha desarrollado cinco proyectos con varias comunidades, grupos de Guías y Scouts, Asociaciones de Desarrollo Integral, entre ellas:

- Cedros (Montes de Oca, San José)
- Barrio Pinto (Montes de Oca, San José)
- Vargas Araya, Parque La Pradera (Montes de Oca, San José)

Organiza talleres, intervenciones y levantamientos de **bienes comunes**.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Linebaugh, P. (2013). *El Manifiesto de la Carta Magna, Comunes y libertades para el pueblo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- [2] Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2002). Por un urbanismo de los ciudadanos. *Boletín CF+S Ciudades para un Futuro más Sostenible*.
- [3] Castro-Coma, M., & Martí-Costa, M. (2016). Comunes Urbanos: de la gestión colectiva al derecho a la ciudad. *EURE*, 131-153.
- [4] *madrilonia.org*. (2011). *La Carta de los Comunes, Para el cuidado y disfrute de lo que todos es*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- [5] Lafuente, A. (2007). Los cuatro entornos del procomún. *Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura, El procomún o la reapropiación pública de lo público (77-78)*, 15-22.
- [6] Iaione, C. (2015). La collaborazione civica per l'amministrazione, la governance e l'economia dei beni comuni. En G. Arena, & C. Iaione, *L'età della condivisione* (págs. 31-82). Carocci editore.
- [7] Iaione, C. (2017). The Right to the Co-City. *Italian Journal of Public Law*, 9(1), 80-142.
- [8] Iaione, C. (2012). Città e beni comuni. En G. Arena, & C. Iaione, *L'Italia dei beni comuni* (págs. 109-150). Carocci editore.
- [9] Iaione, C. (2008). Local Public Entrepreneurship and Judicial Intervention in a Euro-American and Global Perspective. *Washington University Global Studies Law Review*, 7(2), 215-255.
- [10] Foster, S. R., & Iaione, C. (2016). The City as a Commons. *Yale Law and Policy Review*(34), 1-65.
- [11] Iaione, C. (2015). Governing The Urban Commons. *Italian Journal of Public Law*, 7(1), 170-221.
- [12] Foster, S. R., & Iaione, C. (2018). *Ostrom in the City: Design Principles and Practices for the Urban Commons [en preparación]*. En *Routledge Handbook of the Study of the Commons* (págs. 1-24). Dan Cole, Blake Hudson, Jonathan Rosenbloom eds.
- [13] Ostrom, E. (2000). *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- [14] Iaione, C., & De Nictolis, E. (2016). La quintupla elica come approccio alla governance dell'innovazione sociale. *Quaderni*, 55 I Luoghi dell'Innovazione Aperta. *Modelli di sviluppo territoriale e inclusiones sociale.*, 75-89.
- [15] Vianello, M. (2015). Smart Citizen, Istituzioni e Politica. Dal "potere dello zapping" al "diritto all'interlocuzione". Italia.
- [16] Florio, M. (2014). Beni comuni, beni pubblici, beni di cittadinanza. *Rivista di Storia delle Idee*, 3(1), 24-27.
- [17] Iaione, C. (2016). Le politiche pubbliche al tempo della Sharing Economy: nell'età della condivisione il paradigma del cambiamento è la collaborazione. En M. Bassoli, & E. Polizzi, *Le politiche della condivisione. La sharing economy incontra il pubblico*. (págs. 33-70). Giuffrè Editore.
- [18] Iaione, C. (2016). The CO-City: Sharing, Collaborating, Cooperating, and Commoning in the City. *The American Journal of Economics and Sociology*, 75(2), 415-455.
- [19] Iaione, C. (2009). The Tragedy of Urban Roads: Saving Cities from Choking, Calling on Citizens to Combat Climate Change. *Fordham Urban Law Journal*, 37(3), 889-951.
- [20] Brenes Quirós, C. A., & Morales Chavarría, S. (22 de septiembre de 2013). Minitudad de playa y dos mega proyectos de uso mixto llegarán a Puntarenas a partir del 2014. *El Financiero*.
- [21] Lefebvre, H. (1975). *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- [22] Valle Pilia, M. (2019). El dilema del tiempo público y las implicaciones de la planificación urbana en Costa Rica. [no publicado]
- [23] Frank, Lawrence D., Martin A. Andresen, y Thomas L. Schmid. 2004. «Obesity Relationships with Community Design, Physical Activity, and Time Spent in Cars.» *American Journal of Preventive Medicine* 87-96.